

GEOMETRIA EM PERSPECTIVA: PRODUZINDO SIGNIFICADOS ENTRE ARTE FOTOGRÁFICA E AS TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS

Alex Antônio da Silva 1
Campina Grande-PB
alex.antonio@aluno.uepb.edu.br

Alline Leal dos Santos 2
Campina Grande-PB
alline.santos@aluno.uepb.edu.br

José Joelson Pimentel de Almeida 3
Campina Grande-PB
jjmat@alumni.usp.br

Resumo: Este artigo apresenta um diálogo entre duas pesquisas de mestrado, defendidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (PPGECM-UEPB) realizadas por autores vinculados ao Leitura e Escrita em Educação Matemática – Grupo de Pesquisa Político-Pedagógico (LEEMAT). A primeira investigação propôs a exploração do pensamento geométrico por meio da arte fotográfica, estabelecendo relações entre o plano e o espaço com base em processos de visualização, imaginação e criatividade. A segunda pesquisa tratou do ensino das transformações geométricas a partir da construção de uma trilha de aprendizagem em colaboração com professores de matemática de uma escola pública. Por meio de aproximações teóricas, metodológicas e práticas, este artigo constrói um campo comum de significação entre os dois trabalhos, considerando suas convergências no uso da linguagem visual, no fortalecimento da criatividade e na formação de um pensamento geométrico ampliado. Como percurso metodológico deste artigo, foram utilizados recortes das dissertações, imagens ilustrativas e referências compartilhadas, com vistas à construção de uma escrita dialógica, colaborativa e ancorada em fundamentos éticos, estéticos e políticos do ensino de matemática.

Palavras-chave: pensamento geométrico; transformações geométricas; arte fotográfica; trilha de aprendizagem; colaboração docente.

1. Introdução

A escrita deste artigo nasce do desejo de estabelecer pontes entre duas pesquisas que, embora desenvolvidas de forma independente no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (PPGECM) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), compartilham convergências epistemológicas, metodológicas e políticas em torno do ensino de geometria.

Ambas as pesquisas têm como objeto central colaborar no desenvolvimento do pensamento geométrico por meio de atividades que mobilizam processos visuais, como observação, imaginação, percepção espacial, criatividade e colaboração. Enquanto uma das investigações propõe a fotografia como recurso pedagógico para explorar relações entre o plano e o espaço, a outra constrói uma trilha de aprendizagem em que as transformações geométricas são abordadas por meio da criação de mandalas com rotação e reflexão, o uso de elementos da cultura local (crochês, fotografias, objetos) para abordar transformações geométricas.

A investigação focada na arte fotográfica teve como foco a exploração do pensamento geométrico, mobilizando processos de visualização, imaginação e criatividade para construir conexões entre o plano e o espaço, haja vista que a fotografia é uma representação daquilo que é tridimensional.

Vimos que, "o trabalho com a imagem fotográfica contribui para uma quebra de paradigma quanto ao ensino ainda voltado apenas à escrita, sendo então a imagem [...] uma possibilidade para investigações das mais diversas" (Santos, 2023, p. 17).

Por outro lado, a dissertação centrada nas transformações geométricas investigou o seu ensino por meio de uma trilha de aprendizagem, construída colaborativamente com professores de matemática de uma escola estadual do município de Quipapá-PE. A proposta articulou os conceitos de transformação (reflexão, rotação, translação e homotetia) a uma metodologia de ensino pautada em desafios progressivos, organização visual e participação ativa dos estudantes.

Para o autor, "a trilha de aprendizagem se apresenta como uma metodologia de ensino com o intuito de contribuir para a aprendizagem dos conceitos e propriedades mais elementares das transformações geométricas" (Silva, 2023, p. 18), promovendo ainda uma experiência formativa com os próprios docentes que compuseram a pesquisa.

Este artigo, portanto, tem como objetivo articular essas duas trajetórias investigativas, evidenciando pontos de convergência e diálogo. A intenção não é apenas justapor metodologias ou comparar dados, mas tecer sentidos que emergem da convivência teórica, do entrelaçamento de experiências e da escuta mútua entre autores que, além de

pesquisadores membros do Leitura e Escrita em Educação Matemática – Grupo de Pesquisa Político-Pedagógico (LEEMAT), são colegas de doutoramento

A seguir, apresentamos as bases teóricas que sustentam ambas as pesquisas, os percursos metodológicos trilhados em cada investigação, os principais resultados alcançados, e, por fim, compartilhamos reflexões que emergem deste exercício de escrita colaborativa, com a esperança de inspirar outras práticas semelhantes no campo da Educação Matemática.

2. Referencial Teórico

Durante muito tempo, arte e matemática foram tratadas como domínios opostos do saber: enquanto uma seria movida pela sensibilidade, pela expressão e pela subjetividade, a outra seria marcada pela racionalidade, exatidão e objetividade. A partir das contribuições de Fainguelernt e Nunes (2015), compreende-se que arte e matemática não ocupam espaços opostos, mas sim, aliadas, pois ambas operam com linguagem, imaginação e construção.

Estas mesmas autoras destacam produções artísticas, tais como as de Da Vinci, Escher, Tarsila do Amaral, Picasso, Mondrian, dentre outros, evidenciando que a matemática, especialmente por meio de geometria, compartilha com as artes visuais elementos como simetria, proporção, forma, repetição e movimento. É nesse espaço comum que emergem possibilidades de articulações que colaboram para o ensino. A imagem, nesse contexto, não é apenas uma ilustração do conteúdo matemático, mas pode se tornar uma ferramenta investigativa, meio de expressão e fonte de problematização.

Como afirmam Santos e Nacarato (2017), a presença da visualidade no ensino da matemática favorece a produção de significados, estimula a percepção espacial e promove a criação de imagens mentais, ampliando o campo de compreensão dos conceitos geométricos.

A visualização matemática, segundo Duval (2004), ultrapassa o simples *ver* para constituir um processo de construção ativa de significados com base na interpretação e transformação de representações. Para Maciel (2015), ver matematicamente exige o desenvolvimento de habilidades cognitivas progressivas, tais como percepção de padrões, decomposição de figuras e reconhecimento de estruturas espaciais.

As artes, sejam elas fotografias, artesanatos, pinturas, desenhos, nesse contexto, não são apenas um recurso visual, mas um meio de promover narrativas, olhares e compreensões singulares. As atividades como colagens, a análise de imagens, a produção de fotografias autorais, buscam *educar o olhar* dos alunos e provocar deslocamentos nos modos de ensinar e aprender geometria, favorecendo processos de autoria e expressão.

Reis et al. (2006) também sustentam essa perspectiva ao afirmarem que “artistas e cientistas percebem o mundo da mesma forma, apenas representam-no com linguagens diferentes” (Reis et al, 2006, p. 72). Tal afirmação reforça a proposta de uma educação matemática que se abre à linguagem artística como forma de produzir significados matemáticos.

Nessa mesma direção, as transformações geométricas, quando inseridas em propostas pedagógicas que valorizam a experimentação e a autoria, rompem com a concepção tradicional de geometria como um campo estático e abstrato. Em contextos internacionais e nacionais, diferentes orientações curriculares têm destacado o potencial dessas transformações, como rotação, reflexão, translação e homotetia, para desenvolver o pensamento geométrico a partir da manipulação de formas, do uso de tecnologias digitais e da resolução de problemas em contextos reais, segundo (Mabuchi, 2000).

Assim como a fotografia pode provocar deslocamentos no olhar e instigar a percepção de formas, as transformações geométricas também se manifestam em diversas expressões artísticas que articulam estrutura, repetição e simetria.

As obras de Maurits Cornelis Escher, por exemplo, utilizam reflexões e translações para criar efeitos de continuidade e movimento (Silva, 2023). No contexto brasileiro, padrões geométricos emergem em manifestações populares como o crochê e a tapeçaria, revelando o entrelaçamento entre arte, cultura e matemática. Nesses trabalhos, as transformações não são apenas recursos estéticos, mas também formas de interpretar o espaço com criatividade, sensibilidade e rigor.

As discussões apresentadas até aqui evidenciam o potencial das transformações geométricas, da linguagem visual e da experiência visual como caminhos para repensar o ensino de geometria. A seguir, apresentamos os procedimentos adotados para a seleção e análise dos dados que fundamentam esta articulação.

3. Metodologia

A metodologia deste artigo está ancorada em uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, cuja proposta é articular duas pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (PPGECM/UEPB).

Para isso, vamos apresentar, ao longo desta seção, alguns recortes direcionados à exploração visual, tais como: passagens que descrevem as atividades didáticas propostas, registros visuais produzidos pelos estudantes, falas significativas coletadas durante as intervenções, além de trechos reflexivos dos próprios autores sobre os processos formativos vivenciados. O objetivo não é realizar uma comparação entre os trabalhos, mas apresentar reflexões a partir dos pontos de convergências entre suas propostas formativas de maneira a evidenciar as potencialidades das atividades desenvolvidas, além de estabelecer conexões entre as pesquisas aqui em debate.

Em Santos (2023), observamos que as atividades fotográficas realizadas com os estudantes permitiram identificar como o contato com imagens do cotidiano pode provocar a percepção de formas geométricas antes invisíveis aos olhos. Ao capturar e manipular fotografias, é possível apresentar observações que partem do concreto e da experiência. Isso traz a possibilidade de explorar transformações geométricas, como as defendidas por Santos (2023).

Um exemplo é o trabalho da aluna *Hinata*¹ (Figura 1), que, ao fotografar elementos urbanos como prédios e escorregadores, passou a perceber padrões de repetição de cores e formas, mesmo sem nomeá-los formalmente como simetrias ou polígonos. Outro exemplo é a fotografia da *Kym* (Figura 2), a qual oferece uma boa oportunidade de exploração. Diretamente visíveis na imagem, poderíamos analisar elementos como as formas geométricas, os ângulos, as perspectivas e as transformações geométricas presentes. Além do que é visto, a imagem também abre espaço para o que pode ser imaginado. Essa dimensão da análise dependeria exclusivamente do repertório de conhecimento do aluno, ou seja, de suas experiências vividas, seus pensamentos e seus conhecimentos prévios.

FIGURA 1: Edição fotográfica produzida por aluna Hinata

Fonte: (Santos, 2023, p.121)

Imagens como estas apresentadas possibilitam uma exploração visual que conecta a experiência, a imaginação e as percepções geométricas. Através do que observa, o aluno pode ainda perceber as transformações geométricas.

Figura 2: Edição fotográfica produzida por aluna Kym

Fonte: (Santos, 2023, p.119)

Tais percepções dialogam com a proposta de Silva (2023) que evidencia as transformações geométricas, destacando que a visualização também é mobilizada como recurso didático central na trilha de aprendizagem.

Na sequência didática, composta por Silva (2023), elaborada em parceria com professores da escola campo, foram propostas atividades que exploravam a visualização e a manipulação de formas no ensino das transformações geométricas. Ao longo de cinco encontros formativos, os docentes analisaram documentos curriculares, discutiram concepções de geometria, planejaram e validaram materiais. Esse processo colaborativo

valorizou a escuta, o planejamento coletivo e a investigação, fortalecendo a atuação do professor como autor e mediador da aprendizagem.

As atividades elaboradas proporcionaram o exercício da “curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade” (Silva, 2023, p.18). Essa metodologia se articula com as contribuições de autores como Van Hiele (1986), cuja teoria sobre os níveis de compreensão geométrica embasa a progressão dos conteúdos e desafios propostos.

Entre os produtos da trilha de aprendizagem, destacam-se atividades como a criação de mandalas com rotação e reflexão, o uso de elementos da cultura local (crochês, fotografias, objetos) para abordar transformações geométricas, e a utilização de *software* como *GeoGebra* para explorar homotetias e translações. Tais práticas articularam teoria e vivência, consolidando uma geometria que se ensina pela experiência.

É o caso, por exemplo, da exploração de transformações geométricas, especialmente simetrias, a partir das Figuras 3 e 4. Também poderíamos utilizá-las para o estudo da circunferência e seus elementos, sequências numéricas, além de explorar aspectos culturais, a arte, como a história e a tradição do crochê.

Figura 3: Replicação de figuras em formato de flores por meio de Rotação e Reflexão

Fonte: (Silva, 2023, p.35)

Como é comum ocorrer em uma atividade dessa natureza, os alunos são estimulados a compartilhar seus conhecimentos matemáticos, o que gera diálogos sobre conteúdos de

geometria, como simetria e padrões. Além disso, pode-se valorizar a cultura, enaltecer as tradições locais e seus artesãos, como assim verifica Silva (2023).

Para Fainguelernt e Nunes (2015 p.18), “ao conhecer e valorizar a própria cultura, o indivíduo constrói sua identidade pessoal e social.”

Figura 4: Jogo Americano Sousplat

Fonte: (Silva, 2023,p.31)

Esse tipo de engajamento revela o potencial do uso da imagem como possibilidade para produção de significados matemáticos. Para Sousa (2022), a leitura e interpretação de imagens pode estabelecer pontes entre os conceitos geométricos formais e as experiências dos estudantes. Podemos destacar que cada imagem carrega consigo um repertório implícito naquilo que se vê e no que se consegue imaginar, pensar. Os olhares que exploram uma arte são repletos de conhecimento, suas leituras de mundo, logo, suas ideias, suas percepções precisam ser levadas em consideração.

Silva (2023, p.35) destaca que “a geometria e a arte se misturam com o intuito de contribuição aos seus ilustres artistas, que buscam, nas suas obras, expressar suas emoções, sua visão de mundo, sua crítica social, suas experiências e sua perspectiva de mundo.”

4. Reflexões, considerações e afins

Os resultados das pesquisas em discussão evidenciam, cada uma a seu modo, caminhos para a produção de significados no ensino de geometria, especialmente por meio

da linguagem visual, da autoria e da colaboração. Em ambas as dissertações destacamos que a prática pedagógica, quando sustentada por intencionalidade crítica e abertura ao sensível, torna-se um espaço de formação ampliada tanto para professores quanto para estudantes. As investigações contribuíram ainda para a formação de professores ao demonstrar que a imagem, quando explorada criticamente, pode ser mediadora de conteúdos matemáticos densos e formadores. Fainguelernt e Nunes (2015, p.41) destacam que “é preciso dar uma dimensão dinâmica ao ensino, possibilitando a criação de um ambiente para a exploração e a construção de conhecimentos, abrindo espaço para uma educação mais significativa e dialógica”.

Enxergamos, a partir das reflexões ora apresentadas, uma possibilidade de integrar tais pesquisas para o desenvolvimento de uma sequência que integra arte, matemática, visualização e dialogicidade, com o objetivo de possibilitar a exploração de geometria por meio de experiências concretas e presentes no cotidiano do aluno.

Assim, ao aproximar arte fotográfica e transformações geométricas nessa discussão, a partir das pesquisas que originaram esse artigo, reafirmamos que o ensino de geometria pode extrapolar os limites das atividades previstas em livros didáticos, promovendo o que é próprio das experiências, da cultura e da imaginação dos estudantes. Integrando processos de visualização e colaboração, são oferecidas novas possibilidades para produção de significados.

Referências

ALMEIDA, J. J. P. de. *A leitura e a escrita na constituição de sentidos em aulas de matemática*. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, 2011.

BAKHTIN, M. *Estética da criação verbal*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

DUVAL, R. *Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée*. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, v. 9, p. 5-23, 2004.

FAINGUELERNT, A. M.; NUNES, A. P. G. *A matemática e a arte: (re)descobertas no ensino da matemática*. São Paulo: Livraria da Física, 2015.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

REIS, F. M. A.; GUERRA, L. A.; BRAGA, L. V. *Ciência e Arte: convergências para o ensino de ciências*. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 23, n. 1, p. 69–87, 2006.

SANTOS, A. L. dos. *Relação entre o plano e o espaço: exploração do pensamento geométrico por meio da arte fotográfica*. Dissertação (Mestrado) – UEPB, 2023.

SANTOS, S. M.; NACARATO, A. M. *A imagem no ensino e aprendizagem da matemática: a visualização no ensino de geometria*. São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA, A. A. da. *O ensino de transformações geométricas por meio de uma trilha de aprendizagem em uma escola estadual do município de Quipapá-PE a partir de um trabalho colaborativo*. Dissertação (Mestrado) – UEPB, 2023.

VAN HIELE, P. M. *Structure and Insight: a theory of mathematics education*. Orlando: Academic Press, 1986.